

OPORTUNITĂȚI METODOLOGICE DE EFICIENTIZARE A PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE A MESAJELOR ORALE LA LITERATURA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Veronica Alina FLOREA

profesor pentru învățământul primar, Liceul Teoretic „Nicolae
Titulescu”, România, Slatina

doctorand anul III, Universitatea Pedagogica de Stat „Ion Creangă”
0000-0002-3245-0570

The formation of the competence to receive the oral message is a basic component in the development and nuance of speech and the mastery of communication structures. The formation of these competence in different communication situations can also be achieved through literary texts. Receiving the oral message involves training and developing the ability to listen actively, which also contributes to the establishment of a cooperation relationship and understanding between the interlocutors.

Key words: communication, oral reception, active listening, communication technologies, active communication-based training methods

În învățământul primar se acordă atenție semnificativă dezvoltării competenței de comunicare a elevilor. În programa școlară pentru clasele pregătitoare și clasa I și a II-a, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3418/19.03.2013, pentru disciplina „Comunicare în limba română” conținuturile învățării se constituie din inventarul achizițiilor necesare elevului pentru dobândirea competențelor de bază. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii:

- Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacțiune)
- Citire/ lectură
- Scriere/ redactare
- Elemente de construcție a comunicării

Competențele generale sunt: 1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare 3. Receptarea unei varietăți de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute 4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare.

De asemenea, Ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 /02.12.2014 aprobă programa școlară pentru clasele a III-a și a IV-a în care se remarcă aceeași atenție acordată aspectului comunicativ-funcțional al învățării limbii și literaturii materne în contextul actual.

Competențe generale sunt: 1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare 2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare 3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare 4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare.

Formarea competenței de receptare a mesajului oral constituie o componentă de bază în dezvoltarea și nuanțarea vorbirii și a stăpânirii structurilor de comunicare pentru care pot fi folosite exerciții de ascultare și de confirmare a înțelegerii mesajului ascultat; -jocuri de rol de tipul „emițător – ascultător” vizând formarea comportamentului de ascultător;

În conținuturile curriculare la competența specifică respectivă o componentă este înțelegerea după auz și vorbirea ce prevede exerciții de :

- pronunțare și înțelegere a cuvintelor noi din texte literare/nonliterare, discursul învățătorului; încadrarea cuvintelor noi în propoziții și în serii sinonimice;
- identificarea după auz a textelor literare/nonliterare;
- identificarea expresiilor plastice din text;
- identificarea speciei literare.

Formarea competenței de receptare a mesajului oral în diferite situații de comunicare se poate realiza și prin textele literare. Alegerea strategiilor didactice de predare-învățare a mesajelor orale la Limba și literatura română în învățământul primar, concepute în premisa activ-participativului și în scopul modernizării actului educațional presupune elaborarea MO care include dezvoltarea multiaspectuală a celor patru competențe precizate. ”Modelul comunicativ-funcțional se definește prin structurarea la elevi a competenței de comunicare scrisă și orală și presupune

dezvoltarea integrală a capacităților ce vizează cele patru deprinderi: înțelegerea după auz, vorbirea, lectura și scrierea. Acest model este adecvat nu numai specificului acestei discipline, ci și modalităților propriuzise de structurare la elevi a competențelor de comunicare” [2, p.24]. Astfel, educația lingvistică și literar-artistică va asigura însușirea corectă de către elevi a celor trei funcții stabilite de știința psiholingvistică:

- Conținutul (ce mesaj trebuie comunicat);
- Structurarea și competența lingvistică (modul în care se formulează din punct de vedere gramatical acest mesaj);
- Valoarea psihologică și motivația expunerii (starea emotivă, atitudinea vorbitorului față de ascultător și invers, față de cele comunicate etc.) [2, p.24].

Figura 1. Taxonomia strategiilor comunicative și premisele apariției acestora

De asemenea, receptarea mesajului oral presupune formarea și dezvoltarea capacității de ascultare activă contribuind și la stabilirea unui raport de cooperare și înțelegere între interlocutori.

„Ascultarea activă este o capacitate ce se concretizează în :

- 1.a tăcea pe toată durata discursului interlocutorului;
- 2.a te concentra pentru a înțelege mesajul și a detecta eventualele neclarități, informații absente, incongruente etc.;

3. A folosi mijloacele nonverbale potrivite (a realiza contactul vizual, a modifica mimica în funcție de receptare-mimică aprobatoare, interogativă);

4. A fi critic, mai precis a asculta nu numai cu intuiția de a recepta fidel răspunsul celuilalt, propriul punct de vedere. Privit din perspectiva celor patru dimensiuni, profilul „ascultătorului activ” se definește prin autocontrol (își reprimă orice tendință de a-l întrerupe pe interlocutor), prin empatie (participă și răspunde la discursul celuilalt prin elemente de limbaj nonverbal), prin efortul de a construi sens (încearcă să înțeleagă semnificația globală a discursului și să rețină elementele de detaliu), dar și prin încercarea de a se distanța de discursul celuilalt, definindu-și propria viziune referitoare la problemă .” [4, p.82]. Ascultarea activă îmbunătățește comunicarea didactică și trebuie practică în egală măsură atât de învățator, cât și de elev.

Figura 2. Impactul cunoașterii insuficiente a mesajelor orale la literatura română

Calitatea cunoașterii unui MO în literatura română este confirmată de patru deprinderi comunicative : de audiere, de vorbire, de scriere și de

citire. Prin urmare, elevii trebuie să simuleze diverse întrebări corespunzătoare și atunci abordarea comunicativă a MO o divizăm în :

- a) Activități pre-comunicative;
- b) Activități comunicative;

Figura 3. Organizarea MO la literatura română

Activitățile precomunicative le divizăm în :

- a) Activități structurale (ex. gramaticale)
- b) Activități cvasi-comunicative (dialoguri situaționale, dialoguri deschise, diverse liste de vocabular, etc.)

Activitățile comunicative vor viza:

- a) Activități comunicative funcționale;
- b) Activități de interacțiune socială cu scopul principal de a oferi elevilor posibilitatea de a folosi MO într-un context literar adecvat, pentru a crea o varietate de situații literare.

Un rol important pentru predarea cu succes a MO îl au metodele active și interactive de instruire care au multiple valențe formative care contribuie la dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativității, implică activ elevii în învățare (receptarea MO), punându-i în situația de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a produce idei proprii argumentate, de a le comunica și celorlalți, de a sintetiza/esențializa informațiile, se bazează pe învățarea independentă și pe cooperare, elevii învață să respecte părerile colegilor. Diversitatea metodelor active de instruire sunt prezentate în tabelul e mai jos realizat de didacticianul [3,p.698].

Taxonomia strategiilor de învățare este destul de variată și mulți cercetători de domeniu le clasifică în trei categorii:

1. Strategii metacognitive de direcționare a procesului de receptare a

MO la literatura română;

2. Strategii cognitive responsabile de manipularea informației care e necesară să fie studiată;
3. Strategii social-afective de verificare a emoțiilor în cooperarea cu alții

Tabelul 4.

Referințe bibliografice:

1. CIOBANU V, *Didactica Limbii Literaturii Romane_1-Suport-Curs-Vol_1.pdf*

2. LAZĂRA. (2018), *Limba și literatura română pentru învățământul primar-studii de metodică*. Târgoviște: Editura Bibliotheka, 303p.
3. PĂTRAȘCU, D., (2005), *Tehnologii educaționale*, Chișinău, Ed. Tipografia Centrală, 698p.
4. PAMFIL Al., (2009), *Limba și literatura română. Perspective complementare*. Pitești: Editura Paralela 45, 278 p.
5. <https://programe.ise.ro/>